

CZU: [159.922.7 + 373.3.035]:159.942

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО КЛАССА

Инна ТЕЛЮКОВА, Людмила АНЦИБОР

Молдавский государственный университет

PARTICULARITĂȚILE DE DEZVOLTARE A INTELIGENȚEI EMOȚIONALE A ELEVILOR CLASEI ÎNTÂI

Dezvoltarea emoțională a persoanei se consideră a fi un factor-cheie ce determină prezența succesului în viață, mult mai important decât inteligența.

Rezultă, deci, că formarea emoțiilor „inteligente”, corectarea lacunelor existente în dezvoltarea emoțională trebuie să fie considerate sarcină prioritară și primordială în educație.

Cuvinte-cheie: intelegență emoțională, sferă emoțională, preșcolar senior, elev în clasa întâi.

PECULIARITIES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT OF FIRST-GRADERS

A person's emotional development is recognized as the key factor in determining life success, considerably more than the mental power. Therefore, the formation of "smart" emotions and removal of gaps in the emotional development should be considered as a prioritized and overriding task in education/mental training.

Keywords: emotional intelligence, emotional sphere, high pre-schooler, first-grade pupil.

Введение. Современная психология вводит новый термин – социальный интеллект, под которым понимается умение понимать эмоции других, отождествлять свои собственные эмоции и владеть своими переживаниями. Развитие эмоционального интеллекта (ЭИ) детей будет способствовать не только эффективной адаптации в школе, но и развитию гражданской позиции в дальнейшем, что крайне важно.

Дети не смогут самостоятельно освоить эти три компонента эмоционального интеллекта, если семья или школа не помогут им в этом. Особенность современной жизни такова, что многие родители не владеют подобными знаниями. Не умея это делать сами, они не смогут обучить этому и своих детей.

Умение понимать свои эмоции, эмоции других людей, быть ответственным позволит ребенку при возникновении любых проблем в школе рассказать о них взрослому. В свою очередь, это облегчит разрешение конфликтных ситуаций. Развитие эмоциональной сферы будет способствовать развитию товарищества и взаимоподдержке среди детей, что также будет способствовать большей эффективности школьного процесса.

Эмоциональное развитие человека признается ключевым фактором, обуславливающим жизненный успех, более существенным, чем интеллект. Отсюда формирование «умных» эмоций, коррекция недостатков в развитии эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве одной из важнейших, приоритетных задач воспитания.

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со сверстниками и взрослыми. Между тем общение в значительной степени обогащает чувственную сферу человека. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других.

Осознание человеком своих истинных чувств (а также их выражение) считается неременным условием эффективности психотерапевтического процесса, при котором человек обретает целостность и душевное здоровье. Сам факт того, что для выявления истинных чувств необходима специальная работа, указывает на то, что эти чувства зачастую бывают скрыты от человека: это есть не что иное, как разрыв контакта с собственной индивидуальностью. Осознание ребенком своей индивидуальности предполагает ее выражение. Выражение собственной индивидуальности есть выражение эмоциональных реакций и состояний. В процессе развития у ребенка происходят изменения и в эмоциональной сфере. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. Способность ребенка осознавать и контролировать свои эмоции возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно может

не развиваться, ее необходимо развивать, а для этого нужно создавать определенные условия. Какие они – благоприятные или нет, в большинстве случаев зависит от нас, окружающих взрослых. Ребенок обучается владению своим эмоциональным состоянием в ходе онтогенетического развития, а в роли носителя средств выражения индивидуальности выступает взрослый. Будет ли это обучение более или менее успешным, зависит от степени принятия и поддержки, которую взрослый оказывает по отношению к попыткам ребенка использовать определенные средства для выражения своих эмоциональных состояний.

Недооценка индивидуальных проявлений в сфере эмоций и чувств может обернуться серьезными просчетами в воспитании, в приобщении ребенка к миру человеческих ценностей и культуре в целом. Тогда правомерно встанет вопрос о проведении своевременной коррекционной работы с нарушениями в развитии эмоциональной сферы у детей [1].

Целью исследования поэтому стало выявление особенностей развития ЭИ у младшего школьника. В основу исследования положена следующая гипотеза: мы предполагаем, что уровень развития ЭИ у учащихся младшего школьного возраста зависит от уровня его формирования в дошкольном возрасте.

Для подтверждения гипотезы нами были использованы следующие методы и методики: *Неуен М.А. Диагностика уровня развития эмоционального интеллекта старшего дошкольника*; методики «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций», «Три желания» и «Что – почему – как». Структуры методик, оценочные шкалы и обработка результатов основывались на идеях зарубежных и российских исследователей (*З. Фрейд, А. Пейн, Р.Р. Калинина, Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова*) [2].

- Проективная методика «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций». Цель. Выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на мир вещей или на мир людей.
- Проективная методика «Три желания». Цель. Выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на себя или на других людей.
- Методика «Что – почему – как».

Цель. Выявить степень готовности ребёнка учитывать эмоциональное состояние другого человека, сопереживать, заботиться о нём.

Методы статистической обработки данных (среднее арифметическое), критерий корреляции Спирмена [3].

Выделяют три уровня эмоционального интеллекта: высокий, средний, низкий.

Теоретико-методологическую основу психодиагностического исследования составили положения проективной психологии и арт-терапии дошкольников (*Л.С. Выготский, В. Вульф, Дж. Дилео, П. Пиотровска, М. Прудомью, Х. Рид, К. Риччи, Г. Сперинг, Х. Энз*), согласно которым в детских рисунках прослеживаются определённые закономерности:

- ребёнок рисует то, что для него важно, о существовании чего он знает и помнит, а не то, что видит на самом деле;
- ребёнок рисует не предмет сам по себе, а своё представление о предмете;
- детский рисунок отражает внутренний мир ребёнка, его переживания и главное – то бессознательное, что невозможно исследовать с помощью словесных методик и тестов;
- во время рисования задействована не только интеллектуальная сфера ребёнка, но и эмоциональная.

Экспериментальная выборка респондентов составила 25 старших дошкольников и 25 учащихся 1-ых классов (экспериментальная группа – 25 респондентов, контрольная группа – 25), ТЛ им. Н.Георгиу мун. Кишинэу. Формирующий эксперимент проводился в течение 2013/14 учебного года.

Решение поставленных в исследовании задач осуществлялось в три этапа:

I этап – психологическая диагностика уровня развития эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста;

II этап – формирование замысла и отработка научно-теоретического аппарата исследования, построение модели развития и формирования эмоционального интеллекта детей 1-го класса, проведение в течение года тренинговой программы с детьми, родительских собраний по данной теме, консультаций педагога, работающего в данных классах.

В разработанной программе по формированию эмоционального интеллекта у младших школьников были поставлены следующие задачи: научить ребенка отождествлять свои переживания и чувства с

конкретными словами, управлять собственными эмоциями, определять эмоциональное состояние других людей и адекватно на него реагировать, ответственно поступать в ситуациях нравственного выбора; расширить и систематизировать знания учащихся начальных классов об эмоциональной сфере человека, о базовых эмоциях и чувствах; организовать теоретические и практические учебные занятия, дающие ученикам возможность систематической тренировки жизненно важных навыков, что обеспечивает формирование и развитие эмоционально-волевой сферы младшего школьника.

III этап – оценка эффективности предложенной программы формирования эмоционального интеллекта у учащихся начальных классов, посттестирование.

На первом этапе формирующего эксперимента ведущей учебной ситуацией являлась ситуация знакомства младшего школьника с эмоциональным миром – как своим, так и других людей. Здесь ставилась цель формирования опыта осознания детьми причин различных эмоциональных состояний. В такой ситуации ученики познают учебный предмет и у них формируются представления об эмоциях, которые могут испытывать люди.

В процесс обучения включались теоретические и практические учебные занятия, в рамках образовательного процесса, с диалогическими ситуациями коммуникативного характера, в которых дети учились вербально и невербально выражать свои эмоции. Одновременно с теоретической ведется практическая отработка основных навыков и умений коммуникации. Внеурочная работа с учащимися на данном этапе предполагает реализацию программы Нгуен М.А. [4]. На данном этапе использовались различные методы, такие как чтение рассказа или стихотворения, беседа по содержанию текста, отбор картинок с изображением эмоциональных состояний людей, соответствующих эмоциональным состояниям и переживаниям персонажей рассказа или стихотворения; игры [5].

Основным условием реализации задач первого этапа являлся отбор учебного материала и упражнений. В соответствии с принципами целостного обучения, отбор учебного материала должен происходить в зависимости от наличия в нем позитивной фоновой информации с целью формирования ассоциативных связей с внутренними эмоциональными переживаниями учеников. Вторым условием являлось представление самим учителем позитивных ролевых моделей, обращение внимания учеников на взгляды и позиции, которые встречаются в сказках, ролевых играх и реальной жизни и порой отличаются от взглядов самих детей.

На втором этапе работы по формированию эмоционального интеллекта в качестве приоритетного направления было избрано формирование такого компонента данного свойства личности, как управление своими эмоциями при одновременном формировании и развитии остальных. На данном этапе решалась проблема развития способностей к саморефлексии, представления о способах выражения собственных эмоций (мимика, жесты, поза, слово), а также совершенствования способности управлять собственными чувствами и эмоциями. Решение задач второго этапа осуществлялось посредством специально организованных занятий с использованием активных методов обучения (дискуссий, упражнений, творческих заданий элементов социально-психологического тренинга, арт-терапевтических методик, кино-терапии), на которых младшие школьники учились не подавлять свои эмоции, а переводить их в другое русло, преобразовывать их из отрицательных в положительные, управлять ими, контролировать их. С этой целью проводились ролевые игры, групповые дискуссии, тематические задания в малых группах, анализ собственного опыта, игры, применялись приемы-задания «Подари улыбку», «Тренируем эмоции», «Какое у меня настроение?», «Волшебный мешочек с обидами», обращение к опыту детей, этюды «Клубочек», «Встреча с другом», «Зеркало», игры «Жмурки», «Пошли письмо», релаксационные упражнения «Сон на берегу моря», «Минуты шалости», «Облака» и др. Суть первого условия, способствующего решению задач этапа, заключалась в необходимости всестороннего учета характеристик образовательной среды, в пространстве которой разворачивается процесс обучения. Данное условие сопряжено с требованиями адаптации процесса обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика. Второе условие связано с формированием детских групп. Во-первых, учителю необходимо обращать свое внимание и поддерживать дружественные детские группы, которые образовались в классе. Во-вторых, важно обеспечить такие задания, которые позволили бы ученикам учиться работать в группах и парах. При этом следует начинать с коротких и четко контролируемых заданий, а затем постепенно переходить к заданиям, предоставляющим детям больше автономии и ответственности. Наконец, необходимо давать задания, которые эксплицитно

повышали бы взаимодействие учеников, их активное слушание друг друга и постоянную смену ролей.

Работа на третьем этапе формирования заключалась в организации занятий по обучению детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем складываются этически ценные формы общения. Цель данного этапа определена как формирование опыта здорового, адекватного поведения в обществе, умения ориентироваться и адаптироваться в сложном противоречивом мире. На этом этапе используются такие педагогические приемы, как наблюдение за детьми, их особенностями, за взаимодействием в классе, в повседневной жизни, а также анализ деятельности детей в процессе специально организованных занятий. Это позволяет учителю и психологу образовательного учреждения сосредоточиться на формировании у младших школьников умения устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Основное условие, способствующее реализации целей данного этапа – это создание у школьников позитивной установки на сотрудничество, обеспечение эмоционального комфорта, психологической защищенности ребенка, актуализация мотивации познавательной, поисковой, творческой активности, предоставление возможности апробировать приобретенные знания на уровне поведения в игровых и реальных ситуациях общения. В качестве второго условия выделено осуществление адресной педагогической помощи ученику, мера которой определяется в зависимости от уровня сформированности его эмоционального интеллекта. Для выполнения данного условия психологу необходима диагностика уровня сформированности эмоционального интеллекта.

Анализ результатов опытно-экспериментальной деятельности выявил необходимость взаимодействия учителя начальных классов с психологом и семьями учащихся. Кроме того, в процесс обучения необходимо вносить определенный компонент самоконтроля, когда ученикам позволено самим оценивать собственные поступки и действия. Нужно предоставлять детям возможность открыто говорить о своих чувствах и эмоциональных состояниях.

При первичном исследовании эмоционального интеллекта, нами было выявлено, что у экспериментальной группы уровень развития эмоционального интеллекта выше.

Сравнение данных контрольной группы ЭИ, тестирование и посттестирование.

Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,858. Связь между исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – высокая.

Число степеней свободы (f) составляет 23. Критическое значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет 0,398. $\rho_{набл} > \rho_{крит}$, зависимость признаков статистически значима ($p < 0,05$).

Данные показывают, что у учащихся в контрольной группе уровень эмоционального интеллекта остался практически прежним. Это обосновывает наше предположение о том, что на уровень развития эмоционального интеллекта влияет уровень его развития в дошкольном возрасте.

Сравнение данных экспериментальной группы ЭИ, тестирование и посттестирование.

Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,948. Связь между исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – весьма высокая.

Число степеней свободы (f) составляет 23. Критическое значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет 0,398. $\rho_{набл} > \rho_{крит}$, зависимость признаков статистически значима ($p < 0,05$).

Представленные результаты позволяют понять, что развивать эмоциональный интеллект можно с помощью разнообразных программ, но именно семья – это тот институт, где воспитываются все компоненты данного фактора:

- Понимание себя: способность различать и интерпретировать собственные настроения, эмоции, порывы, а также их влияние на других людей.
- Саморегуляция (контроль импульсивности): способность контролировать и направлять в желаемое русло собственные импульсы и порывы.
- Самомотивация: мощная, идущая изнутри страсть к работе, «drive».
- Эмпатия : способность понимать эмоциональное состояние других и взаимодействовать с ними с учетом их эмоциональных реакций.

- Социальная умелость: умение находить общий язык с людьми и поддерживать отношения с ними вне зависимости от их изначальной предрасположенности к этому.

Выводы:

1. Уровень эмоционального интеллекта у учащихся экспериментальной группы изначально выше, чем у контрольной.

2. Развивая эмоциональный интеллект с помощью разнообразных программ мы не можем добиться высоких показателей, так как именно семья – это тот институт, где воспитываются все компоненты данного фактора.

Рекомендации: С целью развития эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста мы рекомендуем некоторые приемы, которые родители могут использовать для работы с детьми в семье:

1. Беседа с ребенком: поговорите со своим ребенком по поводу того, что сегодня происходило в детском саду или во дворе, при этом делайте акцент на то, как он сам эти эмоциональные ситуации воспринимал и какие эмоции возникли у него тогда. Попробуйте с ним обсудить, как можно иначе себя вести, какие варианты поведения были бы возможны, как другие чувствовали бы себя тогда и воспринимали бы его поступки. Как они могли бы среагировать, если бы он вел себя иначе. Позвольте ребенку свободно рассуждать и высказывать все, что он думает, а затем вместе с ним выберите самый подходящий способ того, как вести себя в каждой ситуации.

2. Поощряйте совместную игру своего ребенка с другими детьми. Именно в совместной деятельности ребенок приобретает коммуникативные навыки, терпимость и доминантность.

3. Читайте своему ребенку рассказы и стихи, насыщенные эмоциями. Эти детские произведения вы можете найти в детских книгах, сборниках, в учебных пособиях для школьников 1 классов. Опять же, поговорите с ребенком по поводу поведения героев в этих рассказах и спросите его мнение, оценку ситуации и возможные варианты его поведения. Можно также поставить вопрос по поводу изменения некоторых деталей или концовки рассказа.

4. Обратите внимание на то, как ребенок ведет себя с другими людьми, и обсудите с ним последствия его поступков. Кроме того, придумайте обстоятельства, где ребенок мог бы участвовать, для того чтобы он сам научился понимать свои эмоции и эмоции других людей. Вообще, если мы оказываем ребенку поддержку в те моменты, когда он проявляет эмоции, причем даже такие «негативные», как злость или страх, мы демонстрируем уважение к его чувствам и, следовательно, поддерживаем у него ощущение собственной значимости. Дети, которым дают возможность проявлять свои эмоции, получают возможность творчески использовать их в своей жизни. Это помогает укрепить важные связи между эмоциональными и познавательными процессами. При этом важно говорить о чувствах, поскольку при проговаривании, назывании эмоции мы помогаем ребенку осмыслить эмоциональный опыт. А вот регулярное подавление эмоций влечет за собой появление страхов и неуверенности в себе, снижение способности к обучению и запоминанию.

5. Поговорите с ребенком по разным бытовым темам: почему мы должны помогать друг другу; как другой человек почувствует себя, если мы ему поможем, и если нет; что мы чувствуем, когда ругаемся, и когда стараемся спокойно поговорить друг с другом; что делать, если какой-то друг или подруга грустит или радуется; что делать, если самому скучно; что нужно делать, если у тебя есть пирог, а у друга нет... Во всех этих ситуациях старайтесь показать ребенку, насколько важна ориентация на других людей, а не только на себя.

Литература:

1. ЗАПОРОЖЕЦ, А.В., НЕВЕРОВИЧ, Я.З. *Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста*. Москва: Педагогика, 1986.
2. НГУЕН, М.А. Явление эмоционального интеллекта в концепциях российских и зарубежных исследователей. В: *Современные проблемы гуманитарных наук: международный сборник научных трудов преподавателей и студентов высшей школы* / Отв.ред. Г.А. Быковская. ВГТА. Воронеж, 2007, Вып. 3, с.60-62.
3. <http://medstatistic.ru/calculators/calcsfirmen.html>
4. НГУЕН, М.А. *Ребёнок в детском саду*, 2008, №1, с.83-85.
5. МАРДЕР, Л. *Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми* (Детская психотерапия), 2007.
6. <http://www.libsid.ru/psichologiya-vospitaniya-shkolnika/teoreticheskie-osnovi-psichologii-vospitaniya-shkolnika>

7. <http://www.vipkro.wladimir.ru/do/protected/2897854/Modul%202.4%20n.htm#Введение>
8. <https://sites.google.com/site/emocionalnyjintellektq/2-2-svojtva-ei/glava-iii-koncepcii-emocionalnogo-intellekta/3-2-smesannye-modeli/model-barona>

Данные об авторах:

Инна ТЕЛЮКОВА, докторант, Молдавский государственный университет.

Е-майл: innateliucov@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0734-6752

Людмила АНЦИБОР, доктор биологических наук, конференциар, Молдавский государственный университет.

Е-майл: mantsibor@mail.ru

Prezentat la 16.10.2020